

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Происходящие в обществе инновационные изменения, такие как тотальная цифровизация, виртуализация образования, распространение системы ценностей сетевой культуры, индивидуализация образования и др. оказывают влияние и на процессы подготовки будущих педагогов в системе высшего образования. Однако, можно выделить важную проблему в инновационном процессе подготовки к профессиональной деятельности студентов, – цифровое обучение до недавнего времени носило эпизодический, стихийный характер.

Инновационные процессы, по мнению В.А. Сластенина, в образовании и науке требуют принципиально новых форм и механизмов взаимодействия теории и практики. «В педагогических вузах ещё затруднено включение студентов в практическую деятельность школ нового типа, предоставление им свободы выбора содержания и форм обучения, опора на индивидуальные запросы и потребности будущих учителей» [6, с. 68].

О необходимости преодоления фрагментарности инновационных разработок в сфере учебного процесса и выработке целостных теоретических представлений о тенденциях подготовки учителей к инновационной профессиональной деятельности в условиях цифрового образования в диссертационном исследовании пишет М.Е. Вайндорф-Сысоева [2, с. 64].

Поэтому возникает необходимость в повышении квалификации преподавателей в области цифровой грамотности, нацеленной как на разработку курсов, так и на применение цифровой среды в образовательном процессе.

В результате исследовательского проекта «Цифровая грамотность для экономики будущего», выполненного Аналитическим центром НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований), было выявлено, что методически и технически грамотно использовать новые возможности технологий информации и коммуникации в педагогическом процессе может только подготовленный педагог.

Как отмечает А.А. Башмаков, к сожалению, в настоящее время высшая школа отстает от требований цифровизации, что обусловлено: «во-первых, недостаточностью применения в вузах эффективных цифровых инструментов; во-вторых, несвоевременностью внедрения цифровых технологий для: персонализации обучения, повышения мотивации учения; в-

третьих, упрощения деятельности по оценке качества предметных достижений обучаемых (мониторинг, отчетность) и т.п.» [1, с. 6].

Н.Ю. Игнатова предлагает рассматривать содержание категории «цифровое образование» как взаимодействие в диаде «преподаватель – студент» при движении от цели к результату в цифровой образовательной среде, основными средствами которой будут служить цифровые технологии [4]. В связи с чем, как отмечает автор, у преподавателей высших учебных заведений возникает потребность в наличии умения ориентироваться в потоке цифровой информации, а владение цифровыми технологиями во многом определяет эффективность их применения в образовательной деятельности [4].

Таким образом, выше названные требования определяют направленность профессиональной подготовки будущих педагогов, где важнейшими задачами являются формирование у студентов компетенций в области информационно-коммуникационных технологий и выстраивание динамичной системы цифрового образования.

Поиск путей повышения эффективности управления инновационными процессами подготовки будущих педагогов в цифровой образовательной среде выявил необходимость разработки специальной программы.

Результативность управления инновационными процессами подготовки будущего педагога в цифровой образовательной среде значительно повысится, если разработать, теоретически обосновать и внедрить в образовательную деятельность педагогического вуза программу управления подготовкой будущих педагогов к профессиональной деятельности в цифровой образовательной среде, обеспечивающей формирование у студентов необходимых умений по применению цифровых образовательных ресурсов и современных информационных образовательных технологий.

Программу можно рассматривать как совокупность инструкций и алгоритмов, описывающих порядок определенных действий. Программа управления определяет цели, задачи, организационные формы и методы, а также содержание и результат.

Представим программу «Управление инновационными процессами подготовки будущего педагога в цифровой образовательной среде» в виде конкретного алгоритма, в котором определен порядок действий по совершенствованию педагогического процесса в вузе. Цель реализации программы – совершенствование управления инновационными процессами подготовки будущего педагога в цифровой образовательной среде.

Программа включает в себя следующие модули: мотивационный, структурный и организационный, каждый из которых имеет собственную целевую направленность, задачи, организационные компоненты: средства, формы и методы деятельности, а также результат.

Рассмотрим структурные компоненты программы «Управление инновационными процессами подготовки будущих педагогов в цифровой образовательной среде». Мотивационный модуль направлен на подготовку будущих педагогов к профессиональной деятельности в цифровой образовательной среде, повышение мотивации к освоению и применению цифровых образовательных ресурсов и современных информационных образовательных технологий [7].

Следует обосновать выбор методов и средств, определяющих особенности управления инновационными процессами подготовки будущих педагогов. Так как методы управления представляют собой совокупность способов и средств целенаправленного воздействия субъекта управления на объект управления; определенные, способы управленческого воздействия в каждой конкретной ситуации функционирования педагогической системы, то необходимо отметить, что в ходе организации деятельности студентов преподаватель должен использовать разнообразные методы, в зависимости от характера управления. Например, использование методов коллективного анализа применяется для выявления оптимального решения, основанного на рассмотрении различных идей, их коллективном анализе и выборе лучшего варианта; а применение организационных методов способствует воздействию на управляемый объект, с их помощью создается организационная основа для совместной работы, когда функции, обязанности, ответственность распределяются, устанавливается порядок деловых взаимоотношений для достижения целей.

Содержание структурного модуля программы включает, в основном, деятельность преподавателя по разработке программы управления инновационными процессами подготовки будущих педагогов в цифровой образовательной среде.

Организационный модуль направлен на решение задач по разработке содержания структурных элементов программы управления инновационными процессами подготовки будущих педагогов в цифровой образовательной среде и внедрению содержания в учебный процесс педагогического вуза. Очень значимым для программы «Управление инновационными процессами подготовки будущих педагогов в цифровой образовательной среде» является применение всех цифровых инструментов, имеющихся в арсенале образовательной организации, которые, на наш взгляд, повысят эффективность управления подготовкой будущих педагогов [3].

Для полноценной реализации вышеописанной программы необходимо разработать методику управления подготовкой будущих педагогов к профессиональной деятельности в цифровой образовательной среде, обеспечивающую реализацию электронного обучения и использования дистанционных образовательных технологий.

Анализ научно-методической литературы показал, что понятие «методика» трактуется по-разному. С одной стороны, это методика преподавания какого-либо предмета (т.е. способы изложения материала конкретного учебного предмета); с другой стороны, это методика формирования чего-либо (понятий, навыков и т.д.). Методика определяет: Чему учить? Зачем учить? Как учить? [5].

Мы будем понимать методику как «алгоритм конструирования какой-либо деятельности, отражающий ее цель, содержание, методы, средства и формы организации, а также достигнутый результат».

Данное определение позволяет в нашем исследовании выделить в качестве основных элементов методики управления подготовкой будущих педагогов к профессиональной деятельности в цифровой образовательной среде следующие: цель; содержание; средства, организационные формы, методы и результат.

Разработка методики управления подготовкой будущих педагогов к профессиональной деятельности в цифровой образовательной среде содействует реализации электронного обучения и использования дистанционных образовательных технологий. Эффективность данных процессов зависит обоснованного выбора содержания и соответствующих средств, форм и методов управления подготовкой студентов к профессиональной деятельности, а также от соблюдения ряда условий:

- вовлечение в процесс квалифицированных кадров;
- мотивация будущих педагогов, их готовность к использованию разнообразных элементов цифровой образовательной среды в процессе обучения.
- наличие ресурсов для реализации программы управления инновационными процессами подготовки будущих педагогов в цифровой образовательной среде;
- осуществление управления на основе своевременного анализа и учета факторов цифровой образовательной среды вуза.

Следовательно, вышеназванные условия направлены на совершенствование управления инновационными процессами подготовки будущих педагогов в цифровой образовательной среде вуза.

Таким образом, разработка программы и методики управления инновационными процессами подготовки будущих педагогов в цифровой образовательной среде способствует формированию готовности студентов к использованию цифровых образовательных технологий.

Как отмечает А.А. Башмаков, информационный формат системы цифрового образования должен базироваться на цифровом представлении информации, в связи с чем можно обозначить следующие элементы системы цифрового образования: информационные ресурсы, телекоммуникации, систему управления [1].

Итак, выделенные составляющие цифрового образования открывают дополнительные возможности участникам образовательного процесса для получения и совершенствования знаний, формирования компетенций, востребованных рынком труда. При этом технологии цифрового обучения выступают в качестве образовательной среды, которая открывает перспективы для каждого обучающегося.

Цифровая образовательная среда является источником развития личности, при этом она должна соотноситься с потребностями личности и предоставлять возможность для активной творческой деятельности. В процессе цифровизации образования фундаментально изменяются структура и организация образовательного процесса, что приводит преподавателя к выбору современных материалов для создания и организации новых курсов. Программа является необходимым условием эффективности для управления инновационными процессами подготовки будущих педагогов.

Литература

1. Башмаков А.А. Инновационные направления развития высшего профессионального образования в контексте цифровой эпохи // Инновационные процессы в науке и образовании: монография. Пенза: Наука и Просвещение. 2019. С. 6-19.

2. Вайндорф-Сысоева М.Е. Многоуровневая подготовка педагогических кадров к профессиональной деятельности в условиях цифрового обучения: Дисс. ... доктора педагогических наук. М., 2019. 461 с.

3. Громогласова Т.И., Мокрецова Л.А., Попова О.В. Цифровизация управленческого процесса в университете // Наука и образование: проблемы и перспективы: Материалы XXIII Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов (наркоград Бийск, г. Ховд, Монголия 30 апреля 2021 года). С. 199-204.

4. Игнатова Н.Ю. Образование в цифровую эпоху. М-во образования и науки РФ; ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», Нижнетагил. технол. ин-т (фил.). Ниж Тагил: НТИ (филиал) УрФУ, 2017. 128 с.

5. Мокрецова Л.А., Попова О.В., Волкова Н.В., Громогласова Т.И., Манузина Е.Б., Швец Н.А., Довыдова М.В., Дудышева Е.В., Романова Л.А., Гаврутенко Т.В. Педагогика XXI века: смена парадигм. Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М.Шукшина. Бийск: АГГПУ, 2019. Т. 1. 416 с.

6. Слостенин В.А. Педагогика профессионального образования. М.: Академия, 2006. 340 с.

7. Mokretsova L.A., Popova O.V. Innovative support for the formation of cognitive interests of university students. Scientific research of the SCO countries: synergy and integration (Beijing, China. 2019. August 31. Part 2). P. 55-61.